

EKSTREMAL TURIZM – TABIAT (EKOLOGIYA) BILAN YAQINLASHUV ASOSI

Toshpo‘latova Sabohat Akbarovna (PhD talaba)

O‘zbekiston Milliy Universiteti, Ekologiya fakulteti, O‘zbekiston

Nabiyeva Nilufar Vinamin qizi (Ilmiy tadqiqotchi)

O‘zbekiston Milliy Universiteti, Ekologiya fakulteti, O‘zbekiston

Mahkamova Malika Axror qizi (Bakalavr talaba)

O‘zbekiston Milliy Universiteti, Ekologiya fakulteti, O‘zbekiston

E-mail: sabo_8728@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada kishilarning ekstremal turizmga, shuningdek, insonlarning «o‘z xatosi» bilan vujudga kelgan ekologik muammolar girdobida qolgan hududlardan maksimal tarzda foydalanib, aholi uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarga munosabati anonim so‘rovnoma orqali o‘rganildi va tahlil etilib, xulosalandi. Tadqiqot obyekti sifatida Orol dengizi o‘rnida vujudga kelgan cho‘l mintaqasi olindi. Anonim so‘rovnoma savollariga o‘rtacha 122 respondent to‘liq javob berib, faol bo‘ldilar.

Kalit so‘zlar: Orol dengizi, ekstremal turizm, adrenalin, «o‘lik tabiat makonlari», ekologik halokat, ekologik muammolar, ekologik madaniyat.

EXTREME TOURISM IS THE BASIS OF APPROACH TO NATURE (ECOLOGY)

Abstract. In the article, the reaction of people to extreme tourism, as well as to the measures aimed at creating favorable conditions for the people by making maximum use of the areas left in the whirlpool of ecological problems caused by the “own mistake” of people, was studied, analyzed and concluded through an anonymous questionnaire. The desert region, which was created instead of the Aral Sea, was taken as the research object. On average, 122 respondents fully answered the questions of the anonymous questionnaire and became active.

Key words: Aral Sea, extreme tourism, adrenaline, “dead nature spaces”, ecological destruction, ecological problems, ecological culture.

1. Kirish

Ekstremal turizm – turizm industriyasidagi xavfli joylarga (tog‘lar, o‘rmonlar, cho‘llar, g‘orlar, kanyonlar va boshqalar) sayohat qilish yoki xavfli turizm qatnashishni o‘z ichiga olgan voqealar va joylar majmuasidan iborat bo‘ladi. Ekstremal turizm ekstremal sport bilan mos keladi. Har ikkisi ham diqqatga sazovor joylarni, ya‘ni xavf elementi tufayli yuzaga kelgan va, asosan, jalb qilish darajasi va professionallik bilan farq qilinadigan «adrenalin shovqini» ni birlashtiradi [1, 2, 3].

Ekstremal turizm turizmning jadal rivojlanayotgan sohasidir. Uning maqsadi – sportni rivojlantirish, ochiq havoda dam olish, lager, insonni tabiat va uning xodisalari natijalari bilan yaqinlashtirish, birlashtirish, insonning tabiat oldidagi ojizligini xis qildirish, antropogen ta‘sirning tabiatga ko‘rsatadigan salbiy ta‘sirlari bilan yaqindan tanishtirish va yana ko‘plab vazifalarni bajaradi. Biroq turizmning ushbu yangi yo‘nalishini rivojlantirishda muammolar mavjud bo‘lib, ularning yechimi butun turizmni rivojlantirishga foyda keltiradi [4,5]. Xuddi shuningdek, mamlakatimizda ham turizmning ushbu yangi, zamonaviy yo‘nalishini rivojlantirish va moliyaviy rag‘batlantirishga muhtojlik bor. Diyorimizda ekstremal turizmni rivojlantirish uchun bunday joylar yetarlicha topiladi, birgina Orol dengizi o‘rnidan mana shunday imkoniyat sifatida foydalanish mumkin. Bunda nafaqat o‘z ichki turizmimizni rivojlantirish, balki O‘rta Osiyoning turli mamlakatlaridan ham ekstremal turizmga qiziqishi yuqori sayyohlarni jalb qilish imkoni tug‘iladi.

Quyida bir muncha sodda eksperiment (so‘rovnoma) orqali aholining turli yosh qatlamlaridan bu borada shaxsiy fikrlari mujassamlashgan javoblari o‘rganildi va tahlil etilib, xulosalandi.

2. Tadqiqot metodi

Tadqiqot so‘rovnoma shaklida, anonim tarzida tashkillashtirildi. "Telegram" messenjeri orqali bir hafta (5-7 kun) davomida besh savol va ikki yoki uchta turli xil javoblardan tuzilgan savolnoma ishtirokchilarga taqdim etildi. 122 ta ishtirokchi anonim so‘rovnomada ishtirok etishdi va so‘rovnoma savollari quyidagicha tuzildi:

1. O‘z holatini yo‘qotgan tabiat makonlari (mas. Orol dengizi) o‘rni (cho‘l)da yangi imkoniyatlar yaratish mumkin, deb xisoblaysizmi?
2. Orol dengizi o‘rnida poyonsiz cho‘lda sayr (ekstremal turizm) ni istarmidingiz?
3. Orol dengizi o‘rnida o‘nlab zanglab yotgan kemalarning birida selfi qilishni istarmidingiz?
4. Sizningcha hukumat «o‘lik» tabiat makonlari o‘rnida insonlarni jalb qiluvchi loyihalarga ko‘proq mablag‘ ajratishi kerakmi?
5. Imkoningiz bo‘lsa «o‘lgan» tabiat makonlari o‘rnida imkoniyatlar yaratishga o‘z hissangizni qo‘sharmidingiz (aytaylik, ko‘ngilli bo‘lib)?

3. Olingan natijalar va muhokama (tahlil) lar

So'rovnomaning birinchi savoliga 122 kishining javoblarini tahlil qilar ekanmiz, respondentlarning asosiy qismi (67 %) o'z holatini yo'qotgan tabiat makonlari o'rnida yangi imkoniyatlar yaratish mumkin, degan fikrni bildirishgan. 20 % kishi esa «Yo'q», 13 % ishtirokchi «Bilmayman» degan javobni bildirishgan (1-diagramma).

1-diagramma

So'rovnomaning ikkinchi savoliga 121 kishining javoblarini tahlil qilar ekanmiz, respondentlarning asosiy qismi (55 %) Orol dengizi o'rnidagi poyonsiz cho'lda sayr (ekstremal turizm) ni istashlarini bildirishgan. 37 % kishi esa «Yo'q», 8 % ishtirokchi esa «Bilmayman» degan javobni bildirishgan (2-diagramma).

2-diagramma

So'rovnomaning uchinchi savoliga 121 kishining javoblarini tahlil qilar ekanmiz, respondentlarning asosiy qismi (61 %) Orol dengizi o'rnidagi o'nlab zanglab yotgan kemalarning birida selfi qilishni istashlarini bildirishgan. 32 % kishi esa «Yo'q», 7 % ishtirokchi esa «Bilmayman» degan javobni bildirishgan (3-diagramma).

3-diagramma

So'rovnomaning to'rtinchi savoliga 119 kishining javoblarini tahlil qilar ekanmiz, respondentlarning asosiy qismi (73 %) hukumat «o'lik» tabiat makonlari o'rnida insonlarni jalb qiluvchi loyihalarga ko'proq mablag' ajratishi kerak, degan fikrni bildirishgan. 19 % kishi esa «Yo'q», 8 % ishtirokchi esa «Bilmayman» degan javobni bildirishgan (4-diagramma).

4-diagramma

So'rovnomaning beshinchi savoliga 127 kishining javoblarini tahlil qilar ekanmiz, respondentlarning asosiy qismi (85 %) imkoniyat bo'lsa «o'lgan» tabiat makonlari o'rnida imkoniyatlar yaratishga o'z xissalarini qo'shishga tayyor ekanliklarini bildirishgan, 8 % respondent esa «Yo'q», 7 % ishtirokchi esa «Bilmayman» degan javobni bildirishgan (5-diagramma).

5-diagramma

4. Xulosa

Anonim so'rovnoma ishtirokchilari javoblaridan quyidagicha xulosalarni chiqarish mumkin:

- Respondentlarning aksariyat ulushi yo'qotilgan tabiat obyektlari o'rnida yangi imkoniyatlar yaratib, ulardan maksimal tarzda foyg'dalanish va buning ortidan moddiy mablag' xisobiga aholi turmush tarzini yanada yaxshilash mumkin;
- Orol dengizining o'rnida paydo bo'lgan xududda ekstremal turizmni rivojlantirish va foydalanish aslo imkonyatsiz emas, chunki buni ishtirokchilarning javoblaridan ham ko'rish mumkin;
- Orol dengizi o'rnida paydo bo'lgan «kemalar qabristoni»da esdalik uchun selfi qilishni istaydiganlar soni ko'p ekanligi ekstremal turizmga ko'proq e'tibor zarur ekanligidan dalolat beradi;
- Aholining ko'pchiligi hukumat va davlat, shuningdek, xususiy tashkilotlar mamlakatimizning tabiiy holati yo'qolgan makonlarda insonlarni o'ziga jalb qiluvchi loyiha va ishlarga ko'proq mablag' ajratilishi, kelajakda bunday yerlardan maksimal foyda olish va biznes muhitini yaratish mumkinligiga e'tibor qaratishgan;

- Aholining ko'pchilik qismi ko'ngilli ravishda (volontyor sifatida) «o'lik» tabiat obyektlari (qurigan ko'l va dengizlar, botqoqliklar, yo'qotilgan daraxtzorlar va hokazo) ekstremal turizm yoki boshqa turizm yo'nalishlari va insonlar uchun manfaatli imkoniyatlarni yaratishda bajonidil hissa qo'shishlarini bildirishgan. Bu esa odamlarimizning tabiatni yaxshilash bilan bog'liq bo'lgan har qanday tashabbusini yuksak darajada qo'llab-quvvatlashlarini ko'rsatadi.

5. Foydalanilgan adabiyotlar

[1] S.A.Tashpulatova., A.D. Khodiyeva. Studying the behavior of using from reusable containers of population of Uzbekistan. International scientific and practical conference «Innovative development in the global science». Boston, USA. August, 2022.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Extreme_tourism

[3] Extreme tourism as a new direction. V.D. Ivanov, A.V. Golubkov. Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia. Ural State University, Chelyabinsk, Russia. UDK 796.52. <https://cyberleninka.ru/article/n/extreme-tourism-as-a-new-direction/viewer>

[4] the SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. Extreme Tourism. Felicity Picken. Western Sidney University. 2017.

[5] EXTREME TOURISM IS ON THE RISE IN INDIA. Modern Journal of Social Sciences and Humanities ISSN: 2795-4846 Vol. 5(2022) <https://mjssh.academicjournal.io/index.php/mjssh>. Sarvinoz Askar kizi Narzullayeva, Aziza Farmonovna Ergasheva.